

ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЯХ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ

Сайфиева Ойгул Нематовна¹

¹ преподаватель кафедры узбекского языка и литературы Андijanского государственного машиностроительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5812810>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 декабря 2021 г.
Утверждено: 15 декабря 2021 г.
Опубликовано: 20 декабря 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Мотивация, мотив, глагол, побудительные предложения, действие, конструкция, побуждение, деятельность, наклонение, активность, узбекский.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена мотивации развития речи учащихся на уроках русского языка в узбекской школе посредством побудительных предложений. В процессе обучения учащиеся изучают русский язык, выполняя указания учителя. Побудителем учебной деятельности является система мотивов, включающая в себя познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы и установки учителя, которые придают учебному процессу активный и направленный характер.

Методы исследования. Сопоставительный анализ средств выражения семантики в русском и узбекском языках. Изучение учебников и учебных пособий по обучению русскому языку в узбекской школе.

Выводы. Побудительные предложения являются мощным мотиватором для учащихся узбекской школы в изучении русского языка. При выполнении заданий учащиеся осознают русскую речь и быстрее учатся языку. При сопоставительном анализе русских и узбекских побудительных конструкций учащиеся автоматически выполняют задания, которые им даёт учитель.

Заключение. Названная система мотивов образует учебную мотивацию, способствует эффективности

деятельности учителя и учащихся. Учащиеся, вынужденные в такой форме понять цель задания, автоматически соотносят родной язык с изучаемым.

Введение

«Основная задача сферы образования, сама суть труда педагога заключаются прежде всего в подготовке к будущему, воспитании здоровыми и гармонично развитыми наших детей, которым предстоит жить в еще более сложное время, когда конкуренция в условиях глобализации приобретет особенно острый характер. С учетом этого, реформы в образовательно-воспитательной сфере стали для нас самым важным,

приоритетным направлением государственной политики».

Ш.М.Мирзиёев.

Побудителем учебной деятельности учащихся общеобразовательной школы является система мотивов, органично включающая в себя: познавательные потребности, цели, интересы, стремления, идеалы и мотивационные установки, которые придают ей активный и направленный характер, входят в структуру и определяют ее содержательно-смысловые особенности.

Названная система мотивов образует учебную мотивацию, которая характеризуется как устойчивостью, так и динамичностью [8, 227-230].

Мотивация – это процесс психологического порядка, побуждающий человека совершать какие-либо действия для достижения определенной цели. Мотивация, как совокупность причин психологического характера объясняет поведение человека, его начало, направленность, активность, организованность и устойчивость целостной деятельности, направленной на достижение определённой цели, способствует эффективности деятельности, в том числе и учебной [7].

Каковы же особенности развития мотивационной сферы учащегося?

«Современные дети не хотят учиться». Эта фраза стала расхожей. Что же делать? Логика подсказывает два возможных пути выхода из ситуации. Путь первый – заставить детей хотеть (метод «кнута и пряника», социальное давление «надо», контроль), тогда и учителя могут их учить.

Второй путь – научиться учить другому, так, чтобы дети научились хотеть учиться (изменение педагогических средств, используемых для создания и поддержания учебной мотивации).

Создавать внутреннюю мотивацию, формировать желание учиться.

По М.В. Матюхиной существует две основные группы мотивов.

I. Мотивы, заложенные в самой учебной деятельности:

Мотивы, связанные с содержанием учения: ученика побуждает учиться стремление узнать новые факты, овладеть знаниями, способами действий, проникнуть в суть явлений и т. п.

Мотивы, связанные с самим процессом учения: ученика побуждает учиться стремление проявлять интеллектуальную активность, рассуждать, преодолевать препятствия в процессе решения задач, т.е. ребенка увлекает сам процесс решения, а не только получаемые результаты.

II. Мотивы, связанные с тем, что лежит вне самой учебной деятельности:

1) Широкие социальные мотивы:

мотивы долга и ответственности перед обществом, классом, учителем, родителями и т. п.;

мотивы самоопределения (понимание значения знаний для будущего, желание подготовиться к будущей работе и т. п.) и самосовершенствования (получить развитие в результате учения);

2) Узколичностные мотивы:

стремление заслужить одобрение, получить хорошие отметки (мотивация благополучия);

желание быть первым учеником, занять достойное место среди товарищей (престижная мотивация)[6,30].

Запрет, протест, возмущение, приказ невозможно высказать без соответствующей экспрессии. В эти предложения к высказанному побуждению к действию обязательно примешивается эмоциональный фон. Побудительные предложения выражают побуждение к действию, оформленное в виде просьбы, пожелания или приказа. Они мотивируют посредством глагола совершить это самое действие. В связной речи отдельные слова принимают заданную грамматическую форму, выстраиваются в определенном порядке и оформляют законченную мысль, которая в синтаксисе русского языка называется предложением [5,55]. Побудительное предложение по

эмоциональной окраске становится восклицательным.

Не заставляйте меня ждать! – Meni kutishga majbur qilmang!

Стыдитесь!- Uyaling!

Стоять на месте! – Joyida turing!

В конце побудительного восклицательного предложения ставится восклицательный знак. Такие смешанные предложения (повелительно-эмоциональные) в обоих языках довольно часто встречаются. Узбекским ученикам трудно выражать побуждение к первому и третьему лицу в русской речи, так как средства, употребляемые для выражения данного значения структурно сильно отличаются друг от друга[4,134-208]. Кроме интонации, в рассматриваемом виде предложений используются грамматические средства выражения побудительности. Самыми распространенными, пожалуй, являются формы повелительного наклонения глаголов как простые, так и с формообразующими частицами и формы изъявительного наклонения 1 лица множественного числа в значении повелительного:

Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей! (И. А. Крылов. Стрекоза и Муравей.)

Yomon kunga quyma, o'rtoqjon, toki yig'ib
olayin darion, yoz kelguncha meni och
kuyma, ayozlarda yalangoch kuyma.

Важным подспорьем в создании побудительности являются модальные и формообразующие частицы. В выражении побуждения к действию могут употребляться формы глагола 3 лица с частицами «да», «дай», «пусть», «пускай», «давай», «как» и пр.

Да здравствует солнце, да скроется
тьма! (А. С. Пушкин).

Yashasin quyosh, zulmat yashirilsin!

Пусть всегда будет солнце!

Nar doim quyosh bo'lsin!

Давай, оставим всё как есть.

Keling, hamma narsa boyigidek qoldiraylik.

Сказуемое побудительных предложений может быть выражено инфинитивом, глаголом в форме условного наклонения и другими словоформами. В узбекском языке в диалогах повеление может выражаться глаголом прошедшего времени условного или изъявительного наклонения:

Увести их отсюда! (А. С. Грибоедов)

Ularni bu erdan olib ketsek!

Молчать!

Jim turing!

Ванюша, позвонил бы ты отцу!

Vanyusha, otanga telefon qilsang-chi!

Время, вперёд! (В. В. Маяковский).

Vaqt, olg'a!

- Здесь лежит скрытое побуждение. В лингвистике оно называется «пресуппозицией».

Существует множество разных предложений, которые различаются по многим характеристикам. По цели высказывания отметим следующие виды предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное [2,123]. Узнаем, что такое побудительные предложения в русском языке. Чем они отличаются от повествовательных и вопросительных предложений? Что такое побудительные предложения? Если вдуматься в лингвистический термин «побудительные», то безошибочно можно определить, что такие предложения побуждают к действию. Побудительными называются предложения, в которых говорящий побуждает кого-либо к совершению определенного действия. В узбекском языке побудительные предложения выполняют ту же функцию, что и в русском.

Присядьте на минутку!

Bir daqiqaga o'tiring!

Давайте прогуляемся по парку.

Bog' atrofida yuraylik.

Прочь с дороги!

Yo'lni tarq eting!

В узбекском языке побудительные предложения выполняют ту же функцию, что и в русском.

Будь осторожен!

Ehtiyot bo'li!

Закрой окно!

Oynakni yop!

Дочь, делай, что я тебе говорю!

Qizim, aytganimni qil!

Конечно, при этом большую роль играет интонация и некоторые лексические средства.

Как видно из приведенных примеров, побуждение к действию может быть выражено по-разному. В способах выражения побуждения в побудительных предложениях высказанное стремление к определенному действию выражается следующими способами. Это может быть мольба, просьба, пожелание, приглашение, напутствие, совет, приказ, запрет, протест и пр.

Структура побудительных предложений в зависимости от наличия главных членов и от формы сказуемого бывают односоставными и двусоставными.

Идите на следующий урок!

Keyingi darsga borinlar!

Если в предложении нет подлежащего, а глагол передает волеизъявление говорящего в форме 1 лица изъявительного наклонения или в форме 2 лица единственного и множественного числа повелительного наклонения, то такое предложение является определенно-личным односоставным.

Уйди с глаз долой!

Kuzimda nariroqqa ket!

Неси дневник!

Kundalikni olib kel!

Прекрати шуметь!

Shovqin qilma!

В побудительном предложении сказуемое в форме инфинитива — центр безличного односоставного предложения.

Выполнять, не медля ни секунды!

Bir soniya kechiktirmasdan bajarish!

Всем встать по местам!

Hamma joy-joyiga tursin!

По наличию членов предложения побудительное предложение может быть полным и неполным. [3,20]

Карету мне, карету! (А. С. Грибоедов).

Menga ot arava, ot arava!

Мне бы чаю.

Men choy istayman.

Пожалуйста, в кассу.

Kassaga marhamat.

К особому типу побудительных предложений следует отнести вокативные предложения, предназначенные для побуждения животных и птиц к действию:

Брысь!

Pisht!

Кис-кис!

Ma ps-ps!

Цып-цып!

Tu-tu-tu!

К сожалению, такие вокативные предложения в обоих языках специально не изучены.

Из описанного следует заключить, что через глаголы повелительного наклонения учащиеся лучше воспринимают русскую речь, так как идёт мотивация побуждения к действию. Узбекоязычные ученики вынуждены вначале перевести приказ на родной язык, а затем, проанализировав его, выполнить поручение. Это закрепляет навыки обучения русскому языку посредством действия [9,34]. Глагол повелительного наклонения играет в данном случае немаловажную роль. Для закрепления можно выполнить упражнения с глаголами в повелительном

наклонении в виде просьбы, приказа и т.д.

Меняется и интонация в зависимости от формы высказанного побуждения к действию в побудительных предложениях. Если оно сказано в мягкой форме (просьба, мольба, пожелание, напутствие, совет), то интонация побудительного предложения близка к интонации повествовательного предложения [1,55]. Побудительное предложение произносится спокойно и ровно. В конце такого предложения ставится завершающий пунктуационный знак — точка.

Послушай эту мелодию.

Ushbu musiqani tinglang.

Получи свою пятёрку.

A'lo bahoingni qabul ol.

Приезжайте к нам лучше летом.

Yaxshiroq bizga yozda keling.

Принеси мел.

Vo'rni olib keling.

Если же побудительное предложение высказывается в форме приказа, протеста, запрета, то тон высказывания становится повышенным [10]. И тут появляется повод поговорить о восклицательных и невосклицательных побудительных предложениях. Приведенные выше примеры побудительных предложений

произносятся, как уже отмечалось, спокойно, без особой экспрессии. Отсутствие эмоциональной окраски позволит назвать их невосклицательными.

Вывод. Названная система мотивов образует учебную мотивацию, способствует эффективности деятельности учителя и учащихся. Учащиеся, вынужденные в такой форме понять цель задания, автоматически соотносят родной язык с изучаемым.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурахмонова Х., Рафиев А., Шодмонкулова Д., / Узбек тилининг амалий грамматикаси, Т.: Укитувчи, 1992.
2. Бабенко А.П. Организация работы над устной экспрессивной речью на старших языкового факультета: учебное пособие / А.П. Бабенко. – Чита, 1972. – 123 с.
3. Ванников Ю.В. Безглагольные повелительные конструкции в русском языке Ванников. – М. : УДН, 1962. – 26 с.20.
4. Кононов А.Н., Грамматика узбекского языка/ Госиздат УзССР, Ташкент, 1948. - 286 с.134-208
5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. – М. : Просвещение– 214 с.55.
6. Матюхина М. В., Михальчик Т.С., Прокина Н. Ф. и др.; Педагогика и методика нач. обучения/Под ред. Гамезо М. В.и др. — М.: Просвещение, 1984.—256с.
7. Стародубцева В.К. Мотивация студентов к обучению // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6; URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/viewid=15617> (дата обращения 19.11.2021).
8. Шапочникова И.А. Структура мотивации изучения иностранных языков // Современные технологии: Сб. науч.тр. 1-й. межрегиональной заочной науч.-практ.конф. Магнитогорск: МаГУ, 2004. – С. 227-230
9. Шведова Л.П. Формирование коммуникативной компетенции в продуктивной письменной речи у школьников-иностранцев с учётом реальных ситуаций общения : (подготовительного факультета) : автореф. дис. на соискание учёной степени канд. пед. Наук : 13.00.0Шведова. – Москва, 1993. – 34 с.
10. <http://russkiyazyk.ru>